

SALVATORE SURDO

SULLA DISTRIBUZIONE
DI ALCUNI UCCELLI NIDIFICANTI
IN PROVINCIA DI TRAPANI (SICILIA)

RIASSUNTO

A distanza di 10 anni dalla pubblicazione dell'ultimo Atlante dei Vertebrati di Sicilia si rivede la distribuzione delle specie nidificanti, alla luce di nuovi dati raccolti, al fine di aggiornare il loro status. Nel presente lavoro vengono elencate solo le specie di uccelli, rilevate in questi ultimi anni, non segnalate come nidificanti nei precedenti Atlanti e le specie già trattate ma che hanno riportato delle variazioni significative nella loro distribuzione.

Parole chiave: Atlante, status, avifauna, Sicilia occidentale.

SUMMARY

Updating of the distribution of some breeding birds in the province of Trapani (Sicily). This work deals with the distribution of the breeding birds in the province of Trapani (western Sicily); here are provided and updated the status of birds on the basis of data collected since the 2013, after the publication of the last Sicilian Atlas of Vertebrates. The present work lists exclusively the species observed in the last years, not found as breeding in the previous Atlases, and the species which, although mentioned in the previous Atlases, underwent a significant variation in their distribution.

Keywords: Atlas, status, avifauna, western Sicily.

INTRODUZIONE

Attualmente, la Sicilia è una delle aree europee in cui l'uomo ha maggiormente trasformato l'ambiente. Ciononostante, anche un territorio così fortemente urbanizzato e compromesso in termini ecologici può presentare notevo-

li elementi di pregio ambientale e naturalistico, dove la natura presenta caratteristiche di elevata diversità faunistica, sebbene siano concentrate soprattutto nelle zone umide costiere. L'Atlante degli uccelli nidificanti è uno strumento utilissimo in quanto permette di effettuare analisi scientifiche (ad es. correlando la presenza dei nidificanti con variabili territoriali, climatiche, vegetazionali e attività antropiche); inoltre, i dati relativi alla presenza delle varie specie servono ai professionisti che si occupano di valutazioni d'incidenza all'interno di progetti di intervento sul territorio, come previsto dalla "Direttiva Uccelli". Grazie a questi strumenti i ricercatori hanno evidenziato che gli uccelli sono influenzati da numerosi problemi ambientali quali un uso inappropriato di fitofarmaci, la qualità dell'aria, la condizione di salute di boschi, i cambiamenti delle pratiche in agricoltura e la bonifica delle zone umide. Inoltre, data la loro grande mobilità, gli uccelli sono indicatori preziosissimi su tempi brevi ed il loro monitoraggio fornisce informazioni aggiornate sullo stato dell'ambiente. Gli atlanti ornitologici sono metodi di indagine nati per cartografare la distribuzione degli uccelli su vasti territori e il loro aggiornamento risulta essere indispensabile essendo una rappresentazione istantanea; la durata del dato è il momento stesso in cui esso viene rilevato. L'evoluzione della fauna, soprattutto quella alata, è tale da dover essere continuamente monitorata e cartografata. Per il grande pubblico degli appassionati della natura (si pensi al turismo naturalistico in costante diffusione nel mondo), l'atlante faunistico costituisce un ulteriore stimolo a osservare, studiare e proteggere un patrimonio inestimabile.

MATERIALI E METODI

Tra il 2013 e il 2019 sono stati effettuati dei rilevamenti utilizzando Bino- coli 10x50, cannocchiale 20-60x80 Swarovski e attrezzatura fotografica (Canon EOS 7d con zoom 150-600) cercando di coprire tutti i quadranti UTM della provincia di Trapani. Tutte le osservazioni con i relativi codici dell'Atlante e le foto sono state caricate sulla piattaforma Ornitho. Si riportano solo i dati di nidificazione certa (codice da 11 a 19 su ornitho), trascurando i dati con codici di nidificazione possibile o probabile. Vengono seguite la sequenza ed i relativi nomi italiani e scientifici della check-list degli uccelli ad oggi rinvenuti in Italia (BRICHETTI & FRACASSO, 2015).

Legenda per le Cartine di distribuzione.

- Quadrante occupato sia nel periodo precedente (1979-2006) che nel 2013-2019.
- Quadrante occupato solo nel periodo 2013-2019.
- Quadrante occupato solo nel periodo 1979-2006.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Alla luce dei dati raccolti in questo ultimi sette anni si sono aggiunte 9 specie all'elenco degli uccelli nidificanti risultanti dall'ultimo Atlante (AA.VV., 2008). In dettaglio si è riscontrata la nidificazione di Garzetta *Egretta garzetta* (SURDO, 2016), Sparviere *Accipiter nisus*, Porciglione *Rallus aquaticus*, Pettegola *Tringa totanus* (SCIABICA, 2017), Sterna comune *Sterna hirundo* (SURDO *et al.*, 2018), Tortora delle palme *Streptopelia senegalensis* (SCIABICA, 2018), Parrocchetto del collare *Psittacula krameri*, Succiacapre *Caprimulgus europaeus* (CUSMANO & SURDO, 2017) e Calandro *Anthus campestris*.

Di contro per altre specie non si hanno più recenti prove di nidificazione, sebbene siano state sporadicamente osservate: Marzaiola *Spatula querquedula*, Anatra marmorizzata *Marmaronetta angustirostris*, Fistione turco *Netta rufina*, Falco della regina *Falco eleonorae*, Pernice di mare *Glareola pratincola*, Ballerina bianca *Motacilla alba*, Codibugnolo di Sicilia *Aegithalos caudatus siculus*. Si ricorda che alcune di queste sono specie incluse nella Appendice 1 della Direttiva Uccelli.

Quaglia *Coturnix coturnix*

Nelle zone collinari della provincia di Trapani la Quaglia non è più una specie che nidifica in discreto numero (AA.VV., 2008); infatti è in forte rarefazione come altre specie di uccelli che frequentano lo stesso habitat (vd. Calandrella *Calandrella brachydactyla*). L'areale sostanzialmente è rimasto invariato ma oggi si trovano pochissimi individui in canto territoriale per quadrante. Nei pressi di Segesta (G. Campo, *com. pers.*) e di Mazara del Vallo (B. Massa, *com. pers.*) si trovano delle popolazioni stanziali che meriterebbero di essere studiate. Nidifica anche a Pantelleria (P. Ferrandes, T. La Mantia, *com. pers.*).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia* (Fig. 1)

Riportata precedentemente in un solo quadrante UTM (DI MAGGIO & SURDO, 1998; AA.VV., 2008). Attualmente si conoscono 6 nidi situati in cinque quadranti UTM. Nel 2019 la Cicogna non ha nidificato nel quadrante TC80. I nidi sono tutti collocati sui tralicci della media tensione in acciaio reticolato e come materiale di costruzione vengono utilizzati principalmente i tralci della vite. Questo particolare potrebbe spiegare la mancanza di nidi di Cicogna bianca nella R.N.O. "Saline di Trapani e Paceco", nonostante la presenza di un ambiente idoneo e di diversi piloni in acciaio reticolare (M.T.), in quanto nelle vicinanze non vi sono vigneti o altre piante idonee alla costruzione dei nidi.

Fig. 1 — Cartina di distribuzione della Cicogna bianca *Ciconia ciconia* / Distribution map of White stork *Ciconia ciconia*.

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

Non riportata come nidificante in provincia di Trapani nell'ultimo Atlante (AA.VV., 2008). Nel 2014 si è riprodotta alla diga di Paceco (TC80) con almeno 9 *pulli* involati (da 2-3 coppie). Purtroppo, essendo la garzaia situata in un tamariceto (*Tamarix* sp.) allagato, non è stato possibile fare una stima precisa delle coppie e dei pulcini involati. Osservata in periodo riproduttivo anche negli anni successivi ma senza riuscire ad ottenere dati certi sulla nidificazione. La specie ha nidificato insieme all'Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*.

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

Non riportato come nidificante in provincia di Trapani nell'ultimo Atlante (AA.VV., 2008). Nel 2014 si è riprodotto alla diga di Paceco (TC80) con almeno 11 *pulli* involati da 10-20 coppie (vd. Sgarza ciuffetto). Accertata anche negli anni successivi la nidificazione. Il 18.VI.2018 osservati almeno 7 nidi, 3 *pulli* e oltre 60 adulti. Inspiegabilmente nel 2019 la specie non era presente in periodo riproduttivo alla diga di Paceco.

Garzetta *Egretta garzetta*

Si riproduce dal 2010 alle Saline di Trapani (SURDO, 2016). La specie nidifica sia direttamente sul terreno che sui cespugli di *Malva* sp. su due isolotti inaccessibili (ciascuno di 100 m² circa) della salina Morana. Il numero di coppie nel 2013-2016 è oscillato tra le 30 e le 50. Inoltre la Garzetta nidifica su manufatti con almeno quattro coppie all'interno di due mulini. Nel 2017 la nidificazione, in uno degli isolotti, dopo la scomparsa della vegetazione a causa delle deiezioni degli aironi, è avvenuta praticamente al suolo, ma il numero di coppie di Garzetta si è fortemente ridotto (una stima di 20 coppie in

totale censite alle saline di Trapani). Questo brusco calo nelle coppie nidificanti, dovuto alla mancanza di vegetazione, è stato già notato in Toscana (PUGLISI *et al.*, 2012). Al 18.VI.2018 contati 80 adulti ma solo 15 coppie nidificanti suddivise nei due isolotti, più un'altra coppia nidificante su un mulino diroccato (diverso da quelli degli anni precedenti). Trovate pure nidificanti 8-10 coppie l'1.VII.2019 presso l'isola La Scuola situata al centro della laguna dello Stagnone (A. Cusmano, C. Cusimano, B. Massa, S. Surdo, *oss. pers.*). Va evidenziato che i nidi erano posti sui Fico d'India *Opuntia ficus-indica*, una specie di pianta mai annoverata tra quelle utilizzate da questo ardeide per la nidificazione. Inoltre, nel luglio 2019, nell'Isola Lunga, ha nidificato, in un antico mulino, almeno una coppia che ha allevato tre pulcini (M. Gatto, *com. pers.*).

Sparviere *Accipiter nisus*

Non indicato come nidificante nella Provincia di Trapani nel precedente Atlante (AA.VV., 2008), ma attualmente ritrovato regolarmente nel quadrante UC00 (Bosco di Scorace).

Porciglione *Rallus aquaticus*

Specie non segnalata per la provincia di Trapani nell'ultimo Atlante (AA.VV., 2008). Trovato un *pullus* alla salina Fiume a Marausa (TP) nel 2014 (D. D'Amico, *com. pers.*). 1 ind. in canto sia a Diga Rubino, lago Zaffarana (TB99) e a Margi Milo (TB77); necessitano ulteriori indagini per confermare la nidificazione di questa specie elusiva anche in questi due quadranti UTM.

Folaga *Fulica atra* (Fig. 2)

Specie in aumento grazie alla sempre maggiore presenza di invasi artificiali e soprattutto all'aumento della copertura vegetale ripariale e acquatica.

Fig. 2 — Cartina di distribuzione della Folaga *Fulica atra* / Distribution map of *Fulica atra*.

Occhione *Burhinus oedicnemus* (Fig. 3)

Specie dal carattere elusivo con conseguente sottostima della sua reale distribuzione. Risulta nidificante all'Isola Grande dello Stagnone (SURDO *et al.*, 2017), a Valderice (*oss. pers.*), una coppia allarmante nei pressi di Monte Bonifato e della diga Rubino (G. Campo, *com. pers.*) e nei pressi di Contrada Ciavolo (Marsala – TB88) dove è stato fotografato un nido con 2 uova il 23.IV.2018 (G. De Vita, *com. pers.*). Osservato in periodo riproduttivo una coppia ai Margi Milo (TB87) (A. Cusmano, *com. pers.*), una alle Cave di Cusa (TB96) (A. Barbera, *com. pers.*), nei pressi della diga di Paceco (TC80), del lago della Trinità (UB07), ai Pantani dell'Anguillara (UB19) e nell'isola di Favignana. Occorrono ulteriori indagini mirate per avere un quadro più preciso della sua diffusione.

Fig. 3 — Cartina di distribuzione dell'Occhione *Burhinus oedicnemus* / Distribution map of Eurasian stone curlew *Burhinus oedicnemus*.

Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*

AA.VV. (2008) lo riportano come nidificante a Monte Erice, ma nonostante le numerose e ripetute ricerche il Picchio rosso maggiore non è stato osservato in questa località in nessun periodo dell'anno, mentre viene confermato sul monte Bonifato (UC20) da oltre venti anni (VITRANO, 2004; G. Campo, *com. pers.*). Da confermare la nidificazione al bosco di Angimbè (UC10) e al lago della Trinità (UB07).

Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri*

Specie osservata regolarmente dal 2013 (max 6 ind.) nella città di Trapani, concentrata principalmente nella zona ospedaliera.

Pendolino *Remiz pendulinus* (Fig. 4)

L'espansione di questa specie è probabilmente dovuta ad una maggiore esplorazione del territorio. Legato essenzialmente agli ambienti umidi, particolarmente dove sono presenti Eucalipti, su cui aggancia il proprio nido.

Fig. 4 — Cartina di distribuzione del Pendolino *Remiz pendulinus* / Distribution map of Eurasian penduline tit *Remiz pendulinus*.

Calandrella *Calandrella brachydactyla*

Anche questa specie, legata all'ambiente agricolo, è in forte calo (MASSA & LA MANTIA, 2010). Scomparsa come nidificante dalle saline di Trapani, dal 2016 non più rinvenuta allo Stagnone. Rilevato ancora qualche individuo in canto, e non tutti gli anni, in diversi quadranti (TC90, TC80, UB19, TB96, TB97, TB98, TB99 e TB87) e nell'isola di Favignana. Nidificante a Pantelleria (P. Ferrandes, T. La Mantia, *com. pers.*). Il tracollo delle popolazioni, un tempo abbondanti, prosegue e non vi sono inversioni di tendenza. Occupa ambienti con vegetazione molto rada e bassa, inframezzati da macchie di terreno nudo, terreni agricoli trascurati, maggese, incolti xerici, stoppie.

Calandra *Melanocorypha calandra*

Già ritenuta in drastico calo, ma con modeste presenze in prati alofili delle Saline di Trapani (AA.VV., 2008), la specie è stata ricercata come nidificante, negli ambienti sopra citati, senza alcun successo. È ancora presente in due diversi ambienti: le sciare del Mazarese, prateria a *Stipa capensis* (habitat prioritario 6220), su uno sfondo di gariga a *Chamaerops humilis* su litosuoli calcarei e nei campi di grano con le relative colture di alternanza a leguminose (Cicerchia, Ceci, Veccia) e a maggese (da riferire alla alleanza *Ridolfion*

segeti Négre ex Rivas-Martínez et al. 1999) (Bondì *et al.*, 2019). Stesso tipo di ambiente della Calandrella ma meno arido, con maggiore copertura vegetazionale, meno pascolato. All'interno delle specie di uccelli legati all'ambiente agricolo, la Calandra è quella che più di tutti rischia l'estinzione (MASSA & SIRACUSA, 2009; MASSA & LA MANTIA, 2010).

Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris* (Fig. 5)

Segnalata solo in un quadrante (UB17 – Partanna) (AA.VV., 2008), attualmente è in forte espansione e risulta diffusa in tutte la parte nord della provincia. Presente in quasi tutti i rilievi montuosi di quel settore geografico.

Fig. 5 — Cartina di distribuzione della Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris* / Distribution map of Eurasian crag martin *Ptyonoprogne rupestris*.

Codibugnolo di Sicilia *Aegithalos caudatus siculus*

Riportato come nidificante in due quadranti (TC81 e TC91 – Erice e Valderice) (AA.VV., 2008). Tuttavia, questa specie non è mai stata contattata in nessun periodo dell'anno nei suddetti quadranti in oltre 35 anni di osservazioni ornitologiche. Verosimilmente in passato le osservazioni furono fatte in periodo extra riproduttivo.

Cannaiola comune *Acrocephalus scirpaceus* (Fig. 6)

Specie localizzata in 5 quadranti UTM fino al 1992 e solo in tre nell'ultimo Atlante (MASSA, 1985; LO VALVO *et al.*, 1993; AA.VV., 2008). Attualmente la specie risulta ben distribuita in quasi tutto il territorio soprattutto nei diversi corsi d'acqua, che seppure con un ridottissimo regime idrico, sono ben ricoperti da vegetazione palustre. La densità lineare calcolata in un transetto di 1 km, nei pressi del lago di Borgo Bordinò, è di 1 maschio territoriale ogni 100 m. È specie in espansione.

Fig. 6 — Cartina di distribuzione della Cannaiola comune *Acrocephalus scirpaceus* / Distribution map of *Acrocephalus scirpaceus*.

Fiorrancino *Regulus ignicapilla* (Fig. 7)

Segnalato per la prima volta come nidificante in Provincia di Trapani al Bosco d'Alcamo (VITRANO, 2004). Anche nel precedente Atlante (AA.VV., 2008) è riportato in un solo quadrante (UC20 – Alcamo Monte Bonifato); invece ora è in forte espansione in quanto diffuso in tutti i principali rilievi montuosi della provincia. Presente in boschi naturali e pinete sopra i 300 metri di quota. Sicuramente il tempo ha avuto un ruolo fondamentale per la diversificazione della flora all'interno dei rimboschimenti, alla quale è strettamente correlata la crescita della diversità ornitocenotica. Infatti, rispetto al passato i rimboschimenti hanno raggiunto un grado di naturalità superiore (LA MANTIA *et al.*, 2014).

Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*

Specie segnalata in passato sui rilievi montuosi situati a nord della provincia (AA.VV., 2008); non vi sono osservazioni recenti in periodo di riproduzione,

Fig. 7 — Cartina di distribuzione del Fiorrancino *Regulus ignicapilla* / Distribution map of Firecrest *Regulus ignicapilla*.

ad eccezione di 3 giovani, da poco involati, rinvenuti sul Monte Erice il 29.VII.2019 (Gagliani G., *com. pers.*).

Calandro *Anthus campestris*

Non indicato più come nidificante nella provincia di Trapani da AA.VV. (2008); è stato attualmente ritrovato regolarmente solo nel quadrante TC90 (Fulgatore).

Ringraziamenti. — Desidero ringraziare sentitamente Bruno Massa per la rilettura critica del testo, Antonino Barbera, Luigi Barraco, Salvatore Bondi, Giovanni Cumbo, Andrea Cusmano, Davide D'Amico, Piero Ferrandes, Paolo Matteucci, Giovanni Spinella, Angelo Troia per aver prestato il loro aiuto durante le escursioni sul campo. Uno speciale ringraziamento a Giuseppe Campo e Tommaso La Mantia per avere gentilmente messo a disposizione i propri dati. La ricerca rientra tra i Censimenti faunistici svolti da Salvatore Surdo per conto del Dipartimento SAAF dell'Università degli Studi di Palermo.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., 2008. Atlante della Biodiversità della Sicilia: Vertebrati terrestri. *Studi & Ricerche Arpa Sicilia*, Palermo, 6.
- BONDI S, AMATO M., BARBERA A., CANTAVENERA A., CILEA F., CUMBO G., CUSIMANO C., D'AMICO D., DI LUCIA A., IENTILE R., LEONARDI G., LO DUCA R., SURDO S., VOLPE A., TROIA A., ZAFARANA M.A., 2019. Calandra e Citizen Science. Lo status della popolazione siciliana. In: Balestrieri R. & Bazzi G. (a cura di), Abstract XX CIO, pp.76.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2015. Check list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. *Riv. ital. Orn.*, 85 (1): 31-50.
- CUSMANO A. & SURDO S., 2017. Il Succiacapre Caprimulgus europaeus (Aves Caprimulgiformes) nidificante allo Stagnone di Marsala (Trapani). *Naturalista sicil.*, 41 (1): 93-94.
- DI MAGGIO A. & SURDO S., 1998. Brevi note ornitologiche dalla Sicilia occidentale. *Naturalista sicil.*, 22 (1-2): 229-230.
- LA MANTIA T., LO DUCA R., MASSA B., NOCENTINI S. & RUHL J., 2014. La biodiversità dei boschi siciliani. Parte I: l'avifauna. *Italia forestale e montana*, 69 (3): 173-193.
- LO VALVO M., MASSA B. & SARÀ M. (red.), 1993. Uccelli e paesaggio in Sicilia alle soglie del terzo millennio. *Naturalista sicil.*, 17 (suppl.): 1-373.
- MASSA B. (red.), 1985. Atlas Faunae Siciliae. Aves. *Naturalista sicil.*, 9 (n° speciale): 1-274.
- MASSA B. & LA MANTIA T., 2010. The decline of ground-nesting birds in the agrarian landscape of Italy. *Rev. Ecol. (Terre Vie)*, 65: 73-90.
- MASSA B. & SIRACUSA M., 2009. Agro-biodiversity evaluation in Sicilian farmlands entered into agri-environment scheme agreements. *Avocetta*, 33: 33-42.
- PUGLISI L., PEZZO F. & SACCHETTI A., 2012. Gli aironi coloniali in Toscana. Andamento, distribuzione e conservazione. Monitoraggio dell'avifauna toscana. *Ed. Regione Toscana*, 223 pp.
- SCIABICA E., 2017. Nidificazione della Pettegola *Tringa totanus* (Aves Scolopaciidae) nella palude di Capo Feto (Mazara del Vallo, Trapani). *Naturalista sicil.*, 41 (1): 89-91.
- SCIABICA E., 2018. Nidificazione della Tortora delle palme *Streptopelia senegalensis* (Aves Columbiformes) a Mazara del Vallo (Trapani). *Naturalista sicil.*, 42 (1): 173-175.
- SURDO S., 2016. New colony of Little egrets *Egretta garzetta* at Trapani salt pans. *Avocetta*, 40: 83-84.

-
- SURDO S., LA MANTIA T. & D'AMICO D., 2017. Aggiornamento della checklist degli uccelli della Riserva Naturale Orientata Isole dello Stagnone (Sicilia). *Naturalista sicil.*, 41 (1): 35-52.
- SURDO S., SPINELLA G. & CUSMANO A., 2018. La Sterna comune *Sterna hirundo* (Aves Sternidae) nidifica regolarmente in Sicilia? *Naturalista sicil.*, 42 (2): 343-345.
- VITRANO O., 2004. Il valore ornitologico della Riserva Naturale Orientata "Bosco d'Alcamo" (Trapani, Sicilia). *Naturalista sicil.*, 28: 365-387.

Indirizzo dell' autore – S. SURDO, Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali, Viale delle Scienze, Edificio 4 – 90128 Palermo; e-mail: salvatore.surdo@unipa.it